

РОЛЬ ГЛИЦЕМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

Джурабекова Азиза Тахировна

доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой неврологии

Самаркандский государственный медицинский университет

Эшимова Шохсанам Кенджибаевна

ассистент кафедры неврологии

Самаркандский государственный медицинский университет

Абдукахорова Рухсона Нодировна

резидент магистратуры кафедры неврологии

Самаркандский государственный медицинский университет Самаркандский

государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051342>

Резюме. Сахарный диабет (СД) значимая медико-социальная проблема, которая продолжает устойчивый рост с тяжёлыми хроническими осложнениями. По данным Международной диабетической федерации (IDF, 2021), в мире насчитывается свыше 537 млн пациентов с СД. Наиболее частыми и инвалидизирующими осложнениями сахарного диабета является диабетическая нейропатия (ДН), распространённость которой, согласно крупным эпидемиологическим исследованиям, достигает 30–60% среди больных диабетом

Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая нейропатия; гликемический контроль; HbA1c; микроангиопатия; эндотелиальная дисфункция; микроциркуляция; электронейромиография; капиллярскопия; метаболические нарушения

Цель исследования. Оценить влияние степени контроля углеводного обмена на клиническое течение диабетической нейропатии и состояние микроциркуляции у пациентов с сахарным диабетом.

Материал и методы исследования. В исследование были включены пациенты с установленным диагнозом сахарного диабета 1-го и 2-го типа, наблюдающиеся в эндокринологической больнице города Самарканд; в неврологических и терапевтических отделениях Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета за период 2024–2025 гг. Всего обследовано 63 пациента, которые составили основную группу исследования. Возраст больных варьировал от 30 до 70 лет, средний возраст составил $54,3 \pm 8,7$ года; среди них было 38 женщин (60,3%) и 25 мужчин (39,7%). Для сопоставления была сформирована контрольная группа, включающая 37 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту и полу с основной группой, не имеющих эндокринной и неврологической патологии. Пациенты основной группы были разделены на подгруппы в зависимости от уровня гликемического контроля (HbA1c) и выраженности клинических проявлений диабетической нейропатии. В частности, выделяли подгруппы с удовлетворительным контролем углеводного обмена (HbA1c <7%), субкомпенсацией (HbA1c 7–8,5%) и декомпенсацией (HbA1c >8,5%). Дополнительно классификация проводилась с учётом выраженности симптомов нейропатии по данным клинических шкал, что позволило оценить взаимосвязь нарушений углеводного обмена

с тяжестью неврологических проявлений. Клиническое обследование включало тщательную неврологическую оценку с применением международных валидированных шкал: NDS (Neuropathy Disability Score) для объективной оценки выраженности неврологического дефицита, NSS (Neuropathy Symptom Score) для анализа субъективных сенсорных жалоб и MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) для комплексного скрининга диабетической нейропатии. Лабораторные исследования включали определение гликемического профиля, уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), липидного спектра, а также оценку маркеров эндотелиальной дисфункции оксида азота (NO), эндотелина-1 и VEGF. Инструментальное обследование выполнялось в отделение диагностики МК СамГМУ, на современном оборудовании клиники.

Результат исследования. В основную группу, как представлено выше, были включены 63 пациента с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, имеющими признаки диабетической нейропатии различной степени выраженности. Средний возраст пациентов составил $54,3 \pm 8,7$ года (от 30 до 70 лет). Среди обследованных было 38 женщин (60,3%) и 25 мужчин (39,7%). Контрольную группу составили 37 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по возрасту (средний возраст $52,8 \pm 7,9$ года) и полу (21 женщина и 16 мужчин), что обеспечивало корректность сравнительного анализа. Для анализа клинических особенностей и связи нейропатии с уровнем гликемического контроля пациенты основной группы были разделены на три подгруппы по уровню HbA1c: подгруппа I имели хороший гликемический контроль (HbA1c < 7%; n=18), подгруппа II, соответственно, с показателями субкомпенсации углеводного обмена (HbA1c 7–8,5%; n=22), подгруппа III с декомпенсацией (HbA1c > 8,5%; n=23). Средний возраст между подгруппами статистически значимо не различался ($p > 0,05$), однако в группе декомпенсации наблюдалась тенденция к более длительному течению СД (в среднем $9,8 \pm 3,1$ года против $7,1 \pm 2,8$ года в подгруппе I), что согласуется с данными литературы о связи длительности заболевания и риска нейропатии (Tesfaye S., 2017; Pop-Busui R. et al., 2017; Dyck P.J. et al., 2011). При анализе пола выявлено, что женщины преобладали во всех подгруппах, однако значимых межгрупповых различий по гендерному распределению не отмечено ($p > 0,05$). Это позволило исключить пол как фактор смещения при оценке тяжести нейропатии. Клинико-неврологическая характеристика показала, что у пациентов подгруппы III клинические проявления были выражены значительно сильнее, чем у пациентов с удовлетворительным контролем углеводного обмена. Средние значения шкал NDS, NSS и MNSI последовательно возрастали с ухудшением гликемического контроля. В частности, в подгруппе I легкие проявления сенсорной нейропатии отмечались у 38,9% пациентов, тогда как в подгруппе III доля таких больных составляла лишь 8,7%, при этом доминировали умеренные и тяжелые формы нейропатии (52,1% и 39,2% соответственно).

Изучение сосудистых биомаркеров указывает на эндотелиальную дисфункцию, которая последовательно ухудшается по мере увеличения HbA1c. Так, результат анализа на уровень оксид азота (NO), выявило, что концентрация снижалась по мере ухудшения гликемического контроля: в группе контроля отмечалось $42,8 \pm 6,1$ мкмоль/л; в подгруппе I, $36,5 \pm 5,7$; в подгруппах II соответственно, $28,9 \pm 5,1$; подгруппа III, $21,3 \pm 4,8$ мкмоль/л, что составило статистически $p < 0,001$. При этом, следует отметить, снижение оксид азота (NO) отражает ухудшение вазодилатации и нарушение

микроциркуляции, что важно при контроле диабетической нейропатии. В свою очередь, контроль уровня показал эндотелина-1 последовательный рост: в группе контроля $0,52 \pm 0,09$ пг/мл; в подгруппе I, $0,71 \pm 0,12$; и соответственно в подгруппах II, $0,96 \pm 0,15$; и III подгруппе $1,28 \pm 0,21$ пг/мл (где $p < 0,001$). Высокий эндотелин-1 ассоциирован с вазоспазмом, ишемией нервов и выраженной нейропатией. Не менее важными признаками на момент исследования, проявили показатели уровня VEGF, где четко отмечали увеличение в подгруппах II–III ($p < 0,01$), что отражает компенсаторное усиление ангиогенеза на фоне микроциркуляторной гипоксии.

Заключение. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают ключевую роль нарушения углеводного обмена в патогенезе диабетической нейропатии. Анализ данных показал, повышение уровня HbA1c, сопровождается прогрессирующим ухудшением клинических, инструментальных и лабораторных показателей, что отражает системный характер метаболических и микроциркуляторных нарушений при сахарном диабете. Выявленные электрофизиологические изменения — снижение скорости проведения возбуждения, уменьшение амплитуды М-ответов и удлинение латентностей — более выражены в подгруппе декомпенсации. Это подтверждает доминирование аксонально-демиелинизирующих процессов при хронической гипергликемии. Микроциркуляторные нарушения, включая снижение капиллярной плотности и повышение сосудистого сопротивления, выявленные с помощью УЗДГ и капилляроскопии, также прогрессировали пропорционально уровню гликемии, что согласуется с концепцией эндотелиальной дисфункции как центрального звена патогенеза ДН. Лабораторные показатели подтвердили наличие выраженной метаболической дисрегуляции у пациентов с декомпенсацией диабета. Снижение уровня NO и повышение эндотелина-1 свидетельствовали о нарушении вазорегуляции, а рост VEGF, о компенсаторной реакции на ишемию.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Галстян Г.Р., Исакова Е.В. Диабетическая периферическая нейропатия: клинико-диагностические аспекты. Российский журнал эндокринологии. 2021;27(2):115–122.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению осложнений сахарного диабета. Москва, 2019.
3. Джурабекова А.Т. Клинико-инструментальная оценка нейропатий у пациентов с сахарным диабетом: значение микроциркуляции. Узбекский медицинский журнал. 2022;6:22–28.
4. Джурабекова А.Т., Ташкенбаева Ш.А. Ранняя диагностика диабетической нейропатии с использованием комплексных методов обследования. Медицина и инновации Узбекистана. 2023;4:15–20
5. Котов С.В., Зологин Н.А. Нарушения микроциркуляции у больных сахарным диабетом. Клиническая медицина. 2018;96(9):672–677
6. Маджидова Д.М. Оценка клинико-неврологических проявлений и микроциркуляторных нарушений при диабетической нейропатии. Медицина и инновации Узбекистана. 2021;2:41–46.